

REIMS és FTIR technika alkalmazása patológiai metszeteken

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR

ALKALMAZOTT BIOTECHNOLÓGIA ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI TANSZÉK

BSc Szakdolgozat

Török Csongor

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem

Biomérnök BSc

Témavezető

Dr. Kontsek Endre

Tudományos munkatárs

Semmelweis Egyetem Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet

Konzulens

Borkovits Bendegúz

Doktorandusz

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Fizikai és Csillagászati Intézet

Konzulens

Dr. Gergely Szilveszter

Egyetemi docens

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar,
Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

BUDAPEST

2025.12.07.

Tartalom

Rövidítések Jegyzéke	3
1. Bevezetés.....	4
2. Irodalmi áttekintés.....	5
Destruktív és non-destruktív analitikai módszerek	5
Tömegspektrometria.....	6
Gyors párologtatásos ionizációs tömegspektrometria.....	7
Rezgési spektroszkópia	8
Rákos megbetegedés	9
Vastagbélrák gyakorisága és kialakulása.....	10
Vastagbélrák szűrése és kezelése.....	11
Tissue Microarray (TMA).....	12
Mapping és imaging	13
Alumínium felület szerepe az FTIR spektroszkópiában	14
Összetett biológia minták elemzése	14
3. Anyagok és módszerek.....	16
Minták előkészítése	16
MS mérés.....	16
MIR mérés.....	17
Alumínium gőzölés	18
Adatfeldolgozás – főkomponens–analízis (PCA)	19
Adatfeldolgozás – K-közép fürtelemzés (K– Means clustering)	21
Adatfeldolgozás – Spektrális hiperkocka	22
4. Eredmények.....	23
5. Eredmények értékelése.....	33
6. Összefoglalás.....	36
Köszönetnyilvánítás	37
Irodalomjegyzék.....	38

Rövidítések Jegyzéke

Rövidítés	Jelentés
NMR	mágneses magrezonancia spektroszkópia
LC	folyadék fázisú kromatográfia
GC	gáz fázisú kromatográfia
MS	tömegspektrometria
MALDI MS	mátrix- asszisztált lézer deszorpció/ionizáció
ESI	elektrospray ionizáció
REIMS	gyors párologtatásos ionizációs tömegspektrometria
ToF	repülési- idő alapú detektor
QToF	quadropole repülési- idő alapú detektor
NIR	közeli-infravörös spektroszkópia
MIR	közép-infravörös spektroszkópia
FTIR	Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia
CRC	kolorektális rák
TMA	tissue microarray
FFPE	formalin fixált paraffinba ágyazott
NC	elváltozás mentes vastagbél
pCRC	primer kolorektális rák
CRCLM	májáttétes kolorektális rák
PCA	főkomponens-analízis
K-means clustering	K-közép fürtelemzés
SCV	csoportokon belüli varianciák összege
HDI	high definition imaging

1. Bevezetés

Hazánkban a vastagbél rák (Colorectal Cancer, CRC) felel a második legtöbb rosszindulatú megbetegedésért a tüdőrák után. Az utolsó adat szerint, 2022-ben több mint 10000 megbetegedést regisztráltak, és nagyjából 5000 elhalálozást, ami miatt kiemelt figyelmet kap a korai diagnosztika. A vizsgálat során amennyiben polipot vagy tumort találnak ezt eltávolítják, és górcső alá vetik, különös figyelmet fordítva a szövetdarab széleire, hogy biztosan a teljes elváltozást ki tudták-e vágni. Mindezen vizsgálatok igen komoly emberi erőforrás igényvel rendelkeznek, mind idő, mind képzettségi szempontból. Ezen okok miatt felmerült az igény egy minimális emberi beavatkozást igénylő bioanalitikai módszertan kifejlesztésére, mely gyorsabban, pontosabban tudná ezt a folyamatot végezni. Ezen feladatra kiváló megoldás a szövetmintákból készített szöveti mikrosorozatok (Tissue Microarray, TMA) metszeteinek elemzése non-destruktív közép-infravörös spektroszkópiával (MIR), és destruktív gyors elpárologtatású ionizációs tömegspektrometriával (REIMS). A módszertan újszerűsége miatt, még számos szempontból szorul mérés technikai fejlesztésekre, mint az alkalmazott szövettani minták kiválasztása, előkészítése, mérési elrendezés és a szövetvastagságok optimalálása. Jelen dolgozatban mind a vastag- és végbéllel foglalkoztam. Célunk, hogy egy olyan optimális vastagságot találjunk a metszetek számára, mely mind a REIMS, mind a MIR számára megfelelő, továbbá összehasonlítsuk az alumínium gőzölt lemezek és az üveg lemezek használatát.

2. Irodalmi áttekintés

Destruktív és non-destruktív analitikai módszerek

Az analitikai technikák, mint minden tudomány területben, a rákkutatásban is alapvető szerepet játszanak mind diagnózis, biomarker felfedezés és terápia terén is. Ezen módszerek az alábbi módon is csoportosíthatók: destruktív (roncsolásos) és nem destruktív (roncsolásmentes). A destruktív technikák nagyfelbontású molekuláris információt adnak, de a mintát visszafordíthatatlanul elhasználják vagy megváltoztatják [1]. A nem destruktív módszerek ezzel szemben megőrzik a szövetet, lehetővé téve a valós idejű vagy ismételt méréseket [2]. Egyre inkább az a tendencia, hogy ezek kombinációját alkalmazzák a diagnosztikai pontosság és a klinikai hasznosíthatóság növelésére [3].

Nondestruktív technikák közé tartozik az optikai spektroszkópiai módszerek közül az UV–Vis spektroszkópia, mely a molekulák kötéseinek elektronjait, és magányos elektronpárok elektronjait gerjesztik, a látható és az ultraibolya hullámhossz tartományban található elektromágneses sugarakkal. Ebbe a csoportba tartozik még az infravörös spektroszkópia, mely az előbbi csoportnál nagyobb hullámhosszú, infravörös fény tartományú sugarakat használ, amivel a molekulák rezgési, forgási átmeneteit tudjuk meghatározni [4]. Egy másik szövet analízisben elterjedt technika a Raman–spektroszkópia, mely során a szóródó fény kisebb hányadát, a rugalmatlanul szóródó fényt vizsgáljuk [5]. További elterjedt technika a mikro–CT, mely röntgensugarakat használva tud 3D-s képet alkotni a mintáról. Működési mechanizmusa, hogy forgatja a mintát miközben képeket készít róla, majd ezt számítógépesen rekonstruálja térbeli modellé, mindezt mikrométeres nagyságrendű felbontással [6]. Egy egyre elterjedtebb technika a szövettani vizsgálatok körében a mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR), mely az atommagok külső mágneses tér váltoására adott reakcióját méri rádióhullámokkal, és ez alapján enged következtetni az anyagi minőségre [7].

A Destruktív technikák nagyon változatosak működés tekintetében. Egy elterjedt módszer család az Elválasztás technikák, mely főbb Képviselői a kromatográfia, és az elektroforézis. Műszeres kromatográfiánál a beszélhetünk folyadék fázisú (LC), vagy gáz fázisú (GC) metódusokról, ezeknél minden esetben a retenció idő, azaz mennyi idő alatt megy át az adott komponens, adja meg a minődési információt. Ezek a technikák jellemzően kapcsoltak más analitikai módszerekkel például a később említett tömegspektrometria, vagy részét képezik bonyolultabb méréseknek. Egy másik elterjedt módszer a tömeg spektroszkópia, mely során a mintát ionizáljuk, majd elektromágneses tér segítségével a tömeg/töltés alapján választjuk el és

detektáljuk. Az így kapott ionokból vissza lehet következtetni az eredeti minta összetételére [4]. A rákkutatásban is népszerűek a DNS szekvenálási módszerek, melyek közül legelterjedtebb a Sanger-szekvenálás, mely a bázispár sorrendet speciális PCR reakcióval felsokszorozva, kromatográfiás elválasztás alapján határozza meg [8].

A destruktív és non-destruktív technikák kombinálása napjainkban egy egyre elterjedtebb módszer a rákos megbetegedések kimutatásában. mátrix-asszisztált lézer deszorpció/ionizáció (MALDI MS) és Raman spektroszkópia kombinálásával a májsejtes karcinómát nagy pontossággal tudták kimutatni számítógépes elemzés után [3]. Egy másik kutatásban megmutatták, hogy az NMR spektroszkópia és a tömegspektroszkópia kombinációjával jobb eredménnyel tudják kimutatni a tüdő-, és prosztatara karcinómát, mint külön-külön [9]. Egy másik tanulmányban infravörös spektroszkópia segítségével meghatározták a mintában a rák kimutatása szempontjából releváns régiót, mivel ez egy gyorsabb, előkészületet nem igénylő, non-destruktív módszer, majd MALDI tömegspektrometriával ezt a régiót elemezve nagyobb információtartalmú adathalmazt kaptak, melyből így szövetszintű vizsgálat nélkül tudtak következtetni, hogy az adott minta tumoros-e [10].

Tömegspektrometria

A tömegspektrometria (MS) egy destruktív analitikai módszer, amely széles körben elterjedt, és számos alkalmazása van. Először a 20. század elején alkalmazták, a kezdetekben elemek izotópjainak megkülönböztetésére, majd később szerves molekulák és biológiai szövetek elemzésre.

Mára számtalan különböző elvű, más műszerekkel kapcsolt és nem kapcsolt változata ismert, de a működési elvük ugyanaz. A mintát a megfelelő előkészítési lépések után, ionizálva gázhalmazállapotba kell hozni, majd ezeket valamilyen elektromágneses tér segítségével felgyorsítani. Itt a részecskék tömegüktől és töltésüktől függően különböző mértékben növelik a sebességüket. Ez az eltérés ad lehetőséget arra, hogy a különböző ionokat, valamilyen berendezéssel elkülönítve detektáljuk, ezáltal egy spektrumot kapva következtessünk az eredeti minta minőségére. A kapott spektrumokat jellemzően m/z egységekben ábrázolják, ahol az m a részecske tömegét jelenti Daltonban, míg z az ionon található töltések számát [4].

Az MS 4 fő részből áll, melyek az ionforrás, az analizátor, a detektor és a jel számítógépes feldolgozó egysége. Ezek közül a legnagyobb változatosságot a technikák között az ionforrás, és az analizátor alegységben találhatunk, ezen felül főleg az előbbi alapján csoportosítjuk őket. Az elterjedt ionforrások egyike az elektropray ionizáció (ESI), mely során a minta oldatunkat

egy nagyfeszültségű kapillárison vezetjük keresztül. Egy másik gyakori módszer a mátrix-asszisztált lézer deszorpció/ionizáció (MALDI), melyben a mintát egy segéd mátrixszal kristályosítjuk ki, amit így egy nagy energiájú lézer fog gázhalmazállapotra hozni [11]. Még egy módszer amire érdemes kitérni, a gyors párologtatásos ionizációs tömegspektrometria (REIMS), mely technikát én is alkalmazom. Lényege, hogy gyors, és jelentős hőátadással aeroszolt képez [12]. Az analizátorok közül talán a legegyszerűbb a repülési- idő alapú (ToF) változat, mely elektromos tér segítségével egyenesen gyorsítja a részecskéket, melyek a tömegük, és töltésük alapján különböző időben teszik meg ugyan azt az útszakaszt. A másik, legelterjedtebb változat a quadropole, (QToF) melynek sematikus rajza az 1. ábrán látható. Ez a rendszer egyenfeszültséget és váltakozó rádió frekvenciát alkalmaz a részecskék szétválasztására.

1. ábra: Egy QToF analizátor sematikus ábrázolása [13].

Az MS széleskörben alkalmazott technológia, mivel pontosan tud minőségi- és mennyiségi komponens elemzést végezni. Előnyös, hogy számos alfaja létezik és képes arra, hogy más módszerekkel kombinálva, mint például a gáz-kromatográfia (GC) vagy nagy teljesítményű folyadék kromatográfia (HPLC), széleskörben alkalmazható, többek között a gyógyszeripar, az orvostudomány és az élelmiszeripar területén is [11].

Gyors párologtatásos ionizációs tömegspektrometria

A gyors párologtatásos ionizációs tömegspektrometria (Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry, REIMS) egy tömegspektrometriai módszer, amely lehetővé teszi biológiai szövetek közel valós idejű elemzését. Eredetileg orvosi alkalmazásokra fejlesztették ki, különösen sebészeti környezetben, ahol segíthet a különböző szövettípusok, például daganatos

és nem daganatos szövetek megkülönböztetésében [14]. Az eljárás az elektrosebészeti disszekció során keletkező aeroszolok elemzésén alapul, amelyeket tömegspektrométerbe vezetnek gyors analízis céljából [15]. A mérések során legfőképpen lipideket detektálnak, amelyek kulcsfontosságúak a szövettípusok megkülönböztetésében. Gyakran azonosított lipidosztályok közé tartoznak a triacil-gliceridek, zsírsavak és glicerofosfolipidek [15].

Az orvosi alkalmazások során a REIMS gyakran az úgynevezett "intelligens kés" (iKnife) eszközzel van összekapcsolva [14]. Ez lehetővé teszi sebészek számára, hogy valós idejű diagnosztikai információt kapjanak műtétek közben, azonosítva a daganatos szöveteket a, azok lipidprofiljai alapján [15].

Rezgési spektroszkópia

A rezgési spektroszkópia egy nem destruktív analitikai módszer. A módszer alkalmas a molekulák összetételének és a közöttük lévő kötések típusának meghatározására. Működési elve, hogy a különböző kémiai kötések elektromágneses sugárzás hatásra eltérő módon reagálnak. Az eltérő rezgési spektrumok alapján tudunk következtetni az anyagi minőségre. A spektrumok a fény transzmittanciáját, abszorbcanciáját vagy intenzitását ábrázolják a hullámszám, hullámhossz, frekvencia vagy Raman-eltolódás függvényében [16].

A rezgési spektroszkópia tovább tagolódik az infravörös spektroszkópiára (IR) és a Raman spektroszkópiára, melyek a fény spektrális tartományában és az általuk mért jelek típusában különböznek. Az IR-t az infravörös fény abszorpciója jellemzi, míg a Raman spektroszkópiában a fény rugalmatlan szóródásából kapjuk a releváns információt. Mindkét technika lehetőséget ad a minták molekuláris összetevőinek azonosítására és kvantitatív elemzésére.

Az IR tovább tagolódik közeli- (NIR) és közép-infravörös spektroszkópiára (MIR), melyek között az alkalmazott fény hullámszáma az eltérés. Korábban a $4000\text{--}12500\text{ cm}^{-1}$, míg későbbinél a $400\text{--}4000\text{ cm}^{-1}$ a jellemző hullámszám tartomány [5].

MIR esetében a szinte kizárólagosan használt technika a Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (FTIR), amely az infravörös spektroszkópia hatékonyságát növeli azzal, hogy egyidejűleg gyűjti a spektrális adatokat széles hullámszám-tartományban. Az FTIR-spektrométerekben Michelson-interferométert (2. ábra) használnak, amely lehetővé teszi, hogy a különböző hullámhosszok periodikusan kioltásuk vagy erősítésük egymást, majd a kapott interferogramot Fourier-transzformációval alakítják át spektrummá. Ez a módszer nagyobb jel/zaj aránnyal rendelkezik, mint a diszperziós spektrométerek, és gyorsan adja meg a teljes spektrumot, ami fontos előnyt jelent az orvosi anyagok gyors és pontos azonosításában [4].

2. ábra Egy FTIR spektroszkóp vázlatos ábrája Michelson–interferométerrel [17].

Rákos megbetegedés

Több sejtes, fejlett élőlényeknél nagyon fontos a sejtek számának korlátozása, osztódásuk és sejthaláluk irányításával. Kóros elváltozás következik be, amennyiben egy sejt ezen kontroll alól kitör, és megfelelő szabályozás nélkül elkezd osztódni. Ennek kialakulása minden esetben DNS mutáció bekövetkeztéből fakad, melyek külső mutagén anyagok hatására, vagy az öregséggel együtt spontán jöhet létre. A mutáció mellett szinte minden esetben széles körű epigenetikai változások is végbe mennek az egészséges sejtekhez képest. Ezen változások hatására a sejt életében jelentős szerepet játszó funkciók megváltoznak, például a növekedés, az osztódás és a metabolikus folyamatok módosulnak. Ezen új genetikai állomány és funkciók a sejt osztódásával öröklődnek, melyek túlélési szempontból előnyt jelenthetnek a sejt számára a szomszédos sejtekhez képest, így a darwini törvények alapján el tudnak szaporodni ezek a mutáns sejtek a nem transzformált társaik kárára. Mindez a szervezet által fenntartott szabályozás ellenére is bekövetkezik.

Ezen kialakult kóros sejt osztódásával jön létre a daganat vagy másnéven, tumor (latinul *neoplasia*), melyet 2 kategóriába tudunk osztani: jó indulatú (*benignus*) és rosszindulatú (*malignus*). A jó indulatú daganatok mikroszkopikusak, és lassú növekedési karakterisztika jellemzi őket. Általában sebészetileg relatíve könnyen eltávolíthatók, lokálisak maradnak és a betegek sem halnak bele jellemzően. A rosszindulatú daganatok esetében az elváltozás át tud terjedni és elpusztítani szomszédos szöveteket, továbbá a szervezet távolabbi részébe is, például a véráramon keresztül, ezáltal áttéteket képezve. Ezen sokkal veszélyesebb elváltozást szoktuk ráknak nevezni. Ezek tudatában már nem nehéz belátni, hogy miért nincs „a ráknak ellenszere”,

hiszen itt nem egy konkrét betegségről, hanem sok különböző elváltozás összeségéről beszélünk.

A rosszindulatú daganatokat további kategóriákra tudjuk bontani. Amennyiben a tumor szolid mesenchymális szövetben alakul ki *sarcomas*ról beszélünk, és a sejttípus alapján további osztályokba tudjuk beosztani. A hámsejtekből kialakult daganat esetében a *carcinomas* megnevezést használjuk, legyen ez például a bőrben, vagy érfalban [18].

Vastagbélrák gyakorisága és kialakulása

A vastagbél, vagyis a kolón, az emésztőrendszer végén helyezkedik el. A szervezet itt vonja ki a vizet és a sót a szilárd salakanyagból. Ezután a salakanyag a végbélen keresztül halad, majd a végbélnyíláson át távozik a testből. A végbélrák a végbélben alakul ki, amely a vastagbél utolsó néhány centiméteres szakasza, közvetlenül a végbélnyílás előtt [18].

Hazánkban a kolorektális rák (CRC) felel a második legtöbb rosszindulatú megbetegedésért a tüdőrák után[19]. A kolorektális rák magába foglalja mind a vastagbél mind a végbél rákos megbetegedést. Az utolsó adat szerint, 2019-ben több mint 10000 megbetegedést regisztráltak, és nagyjából 5000 halálozást [20] [21]. Kiterjesztve a képet és a teljes Európai Uniót nézve ez több mint 360000 új megbetegedést és 161000 halálozást jelent a 2022-es évre, amely az összes rákos megbetegedés 13%-a, és halálozás 12%-a, ezzel a második leggyakoribb mindkét kategóriában [22]. Külön aggasztó, hogy a CRC esetek száma emelkedőben van a fiatal felnőttek körében is. Az Amerikai Egyesült Államokban 2019 és 2022 között 100 000 emberből 9,4 esetről, 17,5 esetre emelkedett a 45–49 év közöttiek körében, bár ez a drasztikus 50%-os emelkedés részben betudható az emelkedett szűrővizsgálatok számának is, azonban ez önmagában nem magyarázná az ebben a korosztályban előforduló késői stádiumú megbetegedéseket [23].

A gyakori előfordulás egyik számottevő oka, hogy a korai stádiumban sok esetben nincs tünet, vagy ha meg is jelennek ezek akkor is nagyon csekély mértékben mutatkoznak. Ilyen tünet lehet a véres széklet, változás a székletürítés gyakoriságában, hasi fájdalmak, görcsök. Mint látható, hogy a tünetek nagyon általánosak, sok gyakori megbetegedésnél is előfordulnak hasonlóak, ezáltal a betegben nem merül fel a szükség, hogy szűrővizsgálatra menjen, orvoshoz forduljon.

A kialakulást tekintve, a pontos okok nem teljesen ismertek, de kialakulhat a rák polipokból, vagy egyéb DNS mutációnak köszönhetően. Kockázati faktorok továbbá a kor, a diagnosztizált esetek túlnyomó többsége 50 év feletti, továbbá a mozgásszegény életmód, és a rostokban hiányos étrend [24].

Jellemzően 5 klinikai stádiumot különböztetünk meg a CRC esetében, 0 és IV között, minél nagyobb a szám annál előrehaladottabb a megbetegedés, ahogy a 3. ábrán is látható. Alapvetően 3 paraméter alapján határozzuk meg a stádiumot, melyek a daganat mérete az érintett nyirokcsomók száma, és az áttétképzés. Ezek a következők: 0. stádiumban a tumor a legbelsőbb rétegben, a mucosában (nyálkahártya) található. A következő, I. stádiumban már a submucosa rétegbe is belenőtt, és akár az ezen kívül található izomba is, míg II. stádiumban már a vastagbél, vagy végbél falába, vagy azon túl is nőtt, közeli szövetekbe. A III. stádium olyan szempontból előrehaladottabb, hogy itt már egy vagy több nyirokcsomóra is áttérjedt. Végül a IV., legutolsó stádiumban már áttéteket is képez a daganat [24].

3. ábra: A CRC különböző stádiumainak vázlatos szemléltetése [25].

Vastagbélrák szűrése és kezelése

Magyarországon 2018 óta fokozódott fel az általános szűrés a CRC-re, fő célcsoport a 50–75 év közötti korosztály és azok, akiknek közeli rokonainál megjelenik a betegség. Az első lépcsőként egy iFOBT, okult vérvizsgálatot égeznek el, mely során a székletben próbálják kimutatni a hemoglobint immunkémiai módszerekkel, mivel ez utalhat polipra, CRC-re vagy aranyérre. Amennyiben ez a teszt nem negatív, akkor jön a következő lépcső a kolonoszkópia, mely során altatás közben, száloptikás eszközt, videokolonoszkópot vezetnek a páciens vastagbélbe, és ezen keresztül tekintik át a vastagbél nyálkahártyát egészen a vakbélig, vagy

a vékonybél utolsó szakaszáig, miközben bármilyen az egészségtől eltérő elváltozást keresnek.

Amennyiben polipot vagy tumort találnak, azt mérete, és stádiuma alapján különböző technikákkal eltávolítják. A diszplasztikus polipok, illetve a kizárólag nyálkahártyára lokalizálódó első stádiumú tumorok esetén alkalmazható endoszkópiás eljárás, ettől komolyabb elváltozás, esetén sebészi beavatkozás szükséges. Ezen endoszkópiás módszerekkel az esetek 88 %-ban teljesen eltávolítható a kóros rész [26].

Minden kivágott polipot, tumort szövettani vizsgálat alá kell vetni teljes egészében, különös figyelmet kell fordítani a sebészi szélekre, hogy megbizonyosodjunk, hogy a teljes elváltozást sikerült-e eltávolítani [26]. Ezen vizsgálatra a rutin eljárás, hogy a kivágott, vagy biopsziás mintát fixálják, és mikrométer vastagságúra metszik, majd gyakran megfestik, hematoxilyn és eosin festékekkel. Ennek szerepe, hogy a sejtek körvonala és sejtmagja látszódjon, ami a dolgozathoz készített metszet sorozaton látható (4. ábra). Ezen festés alapján a patológus határozza meg saját tudására hagyatkozva, hogy a kivágott szövetrész tartalmaz-e elváltozást. Ez egy roppant időigényes és szakképzettséget igénylő folyamat, melyhez jelentős humán erőforrás szükséges.

4. ábra Egy TMA metszet három korongja hematoxilyn és eosin festéssel.

Tissue Microarray (TMA)

A TMA vagy tissue microarray egy hatékony technika szövetek gazdaságosabb és gyorsabb elemzésére. A Kononen és csapata [27] által 1998-ban kifejlesztett módszer lényege, hogy formalin fixált paraffinba ágyazott (FFPE) vagy frissen fagyasztott hideg etanollal fixált, paraffinba ágyazott szövetmintákból nagyjából 0,5 mm átmérőjű, 3–4 cm magas biopsziát veszünk ki, és egy új, fogadó blokkba tesszük. A biopszia szúrását megismételve más és más szövetmintákból, elérhetjük, hogy a fogadó blokk akár 100 különböző mintát tartalmazzon,

amik szövettanilag nem változtak a művelet folytán, ezáltal lehetővé téve ezek párhuzamos vizsgálatát, csökkentett anyagköltséggel, és kevesebb időt igénybe véve.

A módszer nagy hátránya, ami egyben előnye is, hogy a kivett henger az eredeti blokk egy nagyon kis része, ami jellemzően az eredetileg kivágott tumor szövet egy kisebb része, melyet a vizsgáló patológus reprezentatívnak tekintett. Ezáltal halmozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az eredeti blokk melyik részéből vesszük a biopsziát azért, hogy az hűen tükrözze az eredeti sokaság, az egész tumoros szövet tulajdonságait és karakterisztikáját [28].

A technika kiemelkedően hasznos, különböző laborok immun-hisztokémiai, molekuláris vizsgálatainak összehasonlítására, hiszen egyszerre sok minta egymás utáni metszeteit, amik gyakorlatilag egymással azonosak tudják külön-külön vizsgálni, ezáltal egy megbízható ellenőrzési módszernek bizonyul. Ezen felül kifejezetten elterjedt tumorok vizsgálatára, mivel kompaktan nyomon lehet követni, akár a daganat sejtszintű változását, annak különböző részeiből vett mintákkal, vagy több különböző daganat szimultán vizsgálatával nagyobb sebességgel tudunk méréseket végezni, genetikai, vagy analitikai módszerekkel is [29].

Mapping és imaging

A mapping és az imaging kettő technika azonos céllal, 2 dimenziós minták, például szövetmetszetek, elemzése, leképezése úgy, hogy a méréssel kapott adatokat (legyen ez MS, Raman-spektroszkópia vagy FTIR) az eredeti felülethez tudjuk rendelni a topológiai elhelyezkedésük alapján. Fő különbség közük, hogy a mapping pontról-pontra „pixelenként” veszi fel az adatokat, és ebből a diszkrét adathalmazból képez térképet, míg az imaging esetében a műszer egyszerre rögzít egy nagyobb felületről származó adatsort, de a kapott jelet szűri, kevesebb mérési paraméterre kapunk kvantitatív adatot. A mapping egy nagy térbeli, és spektrális felbontású képet ad, mindez hosszú időt vesz igénybe. A minta, vagy a műszer mozgatása szükséges egy új pixel mérésére, így nem csak lassú, de az elektronika adta akadályok miatt nagyon nehezen is gyorsítható módszer. Ezzel szemben az imaging nagyobb felületet mér egyszerre, s ezért gyorsabb, de a felbontása rosszabb. A kapott jel torzulhat és interferálhat más pontokból származó jellel is, amíg a nagyobb felületű detektorokba eljut [30-32].

Alumínium felület szerepe az FTIR spektroszkópiában

FTIR spektroszkópia esetén a spektrális adatokat a közép–infravörös fény tartományban kapjuk meg. Ebből fakadóan nagy problémát jelent, hogy a patológiai szövetmintákat, az esetek túlnyomó többségében metszet vagy sejtszuszpenzió minta formájában, nagyjából 1 mm vastag üveglemezekon mérik, értékelik ki. Mivel a hagyományos üveg igen széles spektrális tartományon rendelkezik elnyeléssel, ezért ezen klasszikus optikai mintaelrendezés transzmissziós módban (5/A ábra) nem képes megfelelő minőségi információt adni a mintáról. Ezen akadály szoftveres megkerülésére létezik már tanulmány [33], azonban ez még közel sem tökéletes. Emiatt egy kézenfekvő feloldás a speciális lemezek használata, például a CaF_2 tartalmú, mely kisebb elnyelési képességgel rendelkezik ebben a tartományban, ezért alkalmas transzmissziós mérésekre. Nagy hátránya azonban ezeknek a speciális lemezeknek magas áruk és törékenyséjük, mely tényezők gátolják ezek széles körű elterjedését [33].

Egy másik, elterjedt módszer, hogy transzreflexiós (5/B ábra) módban mérünk, azaz a fény átmegy a szöveten s közben egy része abszorbeálódik, majd a lemez felületén visszaverődve éri el a detektort. Ehhez sem elég azonban a klasszikus üveg lemez, mivel ez nem rendelkezik kellő reflexív tulajdonságokkal, hanem speciális, úgynevezett alacsony emissziós (low-E) lemezek szükségesek [34]. Erre a drága opcióra azonban létezik egy olcsó, egyszerű alternatíva, az alumíniummal beborított üveglemez, melynek működéséről már korábbi tanulmány tanúbizonyságot tett húgyhólyag rák esetében [33].

5. ábra Különböző mérési elrendezések FTIR spektroszkópiával. A) transzmissziós elrendezés, B) transzreflexiós elrendezés [35].

Összetett biológiai minták elemzése

Az összetett biológiai minták egy átfogó, ernyő fogalom minden olyan heterogén, komplex biológiai eredetű anyagra, ami számtalan komponensből áll, például vér, szövet vagy akár

sejtek. Jellemző ezekre, hogy megannyi szerves molekula típust tartalmaznak, ideértve a fehérjéket, lipideket, nukleinsavakat, de szervesetlen komponensekben is bővelkednek, mint a fémionok, vagy egyéb kis molekulák. Ezen összetettségük miatt mérésük roppant nehéznek bizonyul, azonban elengedhetetlen a bioanalitika számára, hiszen számtalan mezőgazdasági, klinikai és élelmiszertudományi mérés ilyen mintákat elemel.

A komplexitás miatt számtalan probléma, megoldandó feladat lép fel az ilyen minták mérése esetén. Ezek közül talán legkézenfekvőbb a mátrix-hatás, mely azt takarja, hogy a komponensek zavarják a többi összetevőből származó jel pontosságát, érzékenységét. Egy másik gyakran előforduló komoly probléma lehet a merendő komponensek nagyon alacsony koncentrációja, ami miatt roppant érzékeny módszert kell találnunk. Ezen problémák megoldására a mintaelőkészítés lehet részben a kulcs. Gyakori technika a centrifugálás, a szilárdfázisú, illetve folyadék–folyadék extrakció, és a fehérjék kicsapása. Ezen technikák alkalmazására jó példa a vérből történő kábítószer kimutatása. Az ilyen minták esetében a klasszikus analitikai technikákat napjainkban már a legtöbbször felváltották a modern analitikai műszerek [36].

3. Anyagok és módszerek

Minták előkészítése

A dolgozatban felhasznált mintákat a Semmelweis Egyetem Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézetében készítettük elő, és szövettani szempontból, előzetesen a patológusok elváltozás mentes vastagbélként (NC), primer CRC-ként (pCRC) és májáttétes CRC-ként (CRCLM) azonosították. Miután eltávolították a mintát a páciensből a következő előkészítési lépéseket végezték el rajtuk.

4–10%-os formalinnal fixáltuk a mintákat. A formalin kovalens keresztkötéseket alkot a fehérjék oldalláncai között, ezáltal rögzíti a sejtek és a szövetek térbeli elrendeződését [37]. Ezután egyre koncentráltabb alkohol oldatokkal eltávolítottuk belőlük a vizet, majd xilollal átöblítve parafin blokkba ágyasztuk a mintákat. A rögzítés és dehidratálás tartósította a mintákat, így alkalmassá tette akár hosszabb idejű tárolásra is. Ez után TMA blokkokat készítettünk úgy, hogy mindegyik 9 biopsziát tartalmazott, melyek között volt 3 NC, 3 pCRC, és 3 CRCLM. Ezután a TMA-ból 2–16 μm metszési vastagság között 2 μm -es lépésközzel (azaz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 μm) hagyományos üveg és alumínium gőzölt lemezekre, 8–8 metszetet készítettünk. Mivel a paraffin zavarná a jelet, ezért ezt xilollal majd alkohollal és végül vízzel mosva eltávolítottuk a mintából a mérés megkezdése előtt.

MS mérés

Az MS spektrális adatokat metszetekből egy speciális REIMS készülékkel, QToF detektorral nyertük ki. A műszer egy WatersXevo G2 XS QToF (Waters Corporation, 6330 Hollister Ave, Santa Barbara, USA) (6/A ábra), amit kiegészítettek egy egyedi nagy energiájú lézerrel (6/B ábra), hogy ionizálja a szövetmintát. A spektrumot az 150–900 m/z intervallumban rögzítettük. Belő standardként leucin enkefalint használtunk, és fáradtságos korábbi kalibrációk alapján az alábbi mérési paramétereket használtuk: Térbeli felbontás: 100 μm ; FWHM: 20000; Pásztázási idő: 0.086 s; 2 pásztázás között eltelt idő; 0.014 s, Lézer energia: 5 mJ/pulzus, Frekvencia: 20 Hz, Pulzusidő: 5 ns [38].

6. ábra Bal oldalon, az A) ábrán látható a Waters Xevo G2 XS QToF készülék. Jobb oldalon, a B) ábrán látható a gép kiegészítéseként a lézer és ezt borító tároló.

A mérést metszetenként végeztük, mind az alumínium gőzölt, mind az üveg lemezekre tetteket használva, melyek felülete nagyjából $10 \times 10 \text{ mm}^2$, így a keletkezett spektrum minden egyes korongot tartalmazza egy adott TMA-ról. Ez után az adatokat a High Definition Imaging (HDI) szoftver (Waters Corporation, 6330 Hollister Ave, Santa Barbara, USA) segítségével konvertáltuk, lock mass-ként a leucin enkefalin $554,2615 \text{ m/z}$ értékből származó csúcsát alkalmazva, melyből megkaptuk a teljes metszetre vonatkozó adat táblázatot. Itt minden egyes sor egy térbeli pont a mintán, egy pixel, amik beazonosításáért az első két oszlopban található egy-egy sík koordináta érték felel, míg a többi oszlopban az 1000 legintenzívebb m/z -n mért intenzitás szerepel. Egy adott TMA méréséből származó adathalmaz 10000–20000 spektrumot tartalmaz. Ez a széles spektrumszám tartomány a mérési elrendezésből fakad.

MIR mérés

Jelen bekezdés és technika nagyban támaszkodik Borkovits Bendegúz ELTE Fizikus MSc Diplomamunkájára, mely 2023-ban készült el [39]. Az alumínium gőzölt lemezen található szövet MIR spektrumának felvételéhez FTIR módszert használtunk egy Spotlight 400 FTIR Imaging System (Perkin Elmer Inc., Waltham, Massachusetts, USA) készülék (7. ábra) alkalmazásával, transzreflexiós módban. Az intenzitást a $4000\text{--}750 \text{ cm}^{-1}$ hullámszámú intervallumban mértük. Fáradságos korábbi kalibrációk alapján az alábbi mérési paramétereket használtuk: spektrális felbontás: 8 cm^{-1} ; pixelenkénti pásztázások száma: 16; interferométer sebesség: $2,2 \text{ cm/s}$; pixel méret: $50 \mu\text{m} \times 50 \mu\text{m}$.

7. ábra A méréshez használt Spotlight 400 FTIR Imaging System műszer.

A metszeteket korongonként mértük le $2200 \mu\text{m} \times 2200 \mu\text{m}$ egységes méretű felületen. Ezen méréseknél csak a 2, 8, 12, 16 μm -es vastagságokat mértük le, mindegyikről 6-6 korongot, két NC-t, két pCRC-t, és két CRCLM-t, a gyorsabb eredmények, és a korongok sérültsége miatt. Egy mérés nagyjából 15 percet vett igénybe, és a végén egy 44×44 pixeles képet kaptunk, ahol minden pixelhez 814 érték tartozott. Ezen értékek az adott hullámszámon mért intenzitás nagyságát, és a 2 sík koordináta értékét tartalmazták azért, hogy a spektrumokat azonosítani lehessen. Ennek megfelelően minden mérést egybe vetve összesen 46464 spektrumot kaptunk. A spektrális adatokat rögtön átváltottuk abszorbanciába az elemzés kezdete előtt, az alábbi képletet használva:

$$A = -\log_{10} \left(\frac{T(\%)}{100} \right) = -\log_{10} \left(\frac{I_T}{I_0} \right)$$

ahol A az abszorbanciát, T a transzmittanciát, és I_T és I_0 a detektált, illetve a besugárzott fény intenzitását jelenti.

Alumínium gőzölés

Az irodalmi áttekintésben bemutattam, hogy a sima üveglemez alkalmazása milyen hátrányokkal jár. Ezért a dolgozathoz alumínium gőzölt lemezeket használtunk, melyeket mi magunk készítettük el, egy Blazers BA 510 Automatic Compact High Vacuum Coater műszer segítségével. A hagyományos üveg lemezeket a jelölhető végüknél maszkolószalaggal rögzítettük az eszköz forgó kosarat bélelő fémlemezeihez (8/A ábra), majd ezeket behelyeztük a gépbe (8/B ábra), mely vákuumban, nagy feszültséggel elpárologtatta az alumíniumot, ami

vékony rétegben lecsapódott a lemezek felületén, ezáltal homogén, tükröző felületet képezve, ezzel alkalmassá téve ezt a transzreflexiós MIR mérésre.

8. ábra A): Az eszköz lapjaira rögzített gőzölésre váró üveglemezek; B) Török Csongor, ahogy az eszköz lapjaira rögzített lemezeket behelyezi a gőzőlő gépbe.

Adatfeldolgozás – főkomponens–analízis (PCA)

A főkomponens–analízis, vagy Principal Component Analysis (PCA), egy roppant elterjedt technika az adattudományok terén, mely nagymennyiségű, sokváltozós adathalmazt lineáris dimenzió redukcióval tesz értelmezhetővé, vizuálisan áttekinthetővé úgy, hogy maximalizálja azt, hogy az új dimenziók mekkora részét tartalmazzák az eredeti adathalmaz varianciájának (explained variance ratio).

Feltételezzünk p mintát, amiknek n tulajdonságát mérjük. Ebben az esetben az alábbi módon képzelhető el az intuitív értelmezése a PCA-nak. A mintákat egy n dimenziós hipertérben tudjuk ábrázolni, ahol minden tengely az egyik változónak, és minden pont egy mintának felel meg. Ezután a teret úgy toljuk el, hogy az eredeti origó a p minta n tulajdonságának átlagába essen (az a pont, amit úgy kapunk, hogy minden egyes n_i koordinátának a p minták i . tulajdonságának átlagát vesszük). Majd a koordináta tengelyeket úgy forgatjuk, hogy az első koordináta tengely arra az egyenesre essen, mely a pontokra legjobban illeszkedik, a második koordináta tengely azon egyenes lesz, ami erre merőleges, és a legjobban illeszkedik, a harmadik pedig az, amelyik merőleges az első kettőre, és így tovább. Belátható, hogy az így kapott tengelyek magyarázzák legjobban, csökkenő sorrendben az adatokban tapasztalható varianciát, ezért ezeket főkomponenseknek (PC) hívjuk. A PCA gyakorlatilag nem más, mint az adathalmaz kovarianciamátrixának a sajátérték problémája. Ezen komponensek hatásának aránya a

tapasztalható varianciára kiszámolható úgy, hogy meghatározzuk az adott k . tengelyre vetített pontok varianciáját. Majd a PCk hatását úgy kapjuk meg, hogy a korábban kiszámolt k . varianciát elosztjuk az összes tengelyre kiszámolt variancia összegével. Ezen intuitív áttekintés pontosan levezethető lineáris algebrával, azonban ez jelen dolgozat matematikai igényességét meghaladja.

Az így meghatározott PC–ket igény szerint tudjuk ábrázolni kettesével, vagy hármásával kettő-, illetve háromdimenziós ábrákon, mind ezt úgy, hogy ezek hatásaikból megtudjuk határozni, hogy az eredeti variancia mekkora része veszett el az ábrázolással (9. ábra). Az így kapott redukált adattartalmú pontthalmazokból már kevesebb számítással tudunk csoportokat képezni, amelyek megmutatják, hogy melyik minták között vél felfedezni hasonlóságot, és ebből következtethetünk, hogy az n tulajdonság közül melyik a legmeghatározóbbak számunkra. Fontos megjegyezni, hogy sok esetben nem a legnagyobb PC használatával tudjuk elérni a kívánt csoportosítást [40]. Ezen tulajdonságai miatt a szövetek rákos elváltozásának meghatározásában is igen fontos szerepet kapott a kutatás terén. Jól szemlélteti ezt az a kutatás, mely során FFPE prosztatara kóros szövetekből nyert MALDI MS spektrumokat vizsgáltak, azt keresvén, hogy melyik m/z arányok lehetnek markerek ezen betegség esetén. [41]

9. ábra FFPE narancs és kolbász minták FTIR spektrumának PCA elemzéséből kapott 3 főkomponensének páronkénti ábrázolása, hogy bal oldalt mindig a kolbász, jobb oldalt mindig a narancs van elől. Fentről lefelé a sűrűség hő térkép (density heatmap) főkomponens párok: PC0 és PC1; PC0 és PC2; PC1 és PC2.

Adatfeldolgozás – K-közép fürtelezés (K– Means clustering)

A K-means clustering, vagy magyarul K-közép fürtelezés az egyik legelterjedtebb adatelemzési, feldolgozási technika, mely célja n számú mintát adott $k < n$ csoportba rendezzen a minták mért p számú paramétere alapján. A módszer lényege, hogy úgy alakítja ki a k csoportot, hogy a csoportokon belüli varianciák összege (SCV) minimális legyen. Az probléma megoldására nincs egzakt, gyors algoritmus, mivel NP probléma, azonban számtalan optimalizált heurisztikus program létezik. A feladatot értelmezhetjük úgy, hogy egy p dimenziós térben n pont szerepel, és ebből az algoritmus kiválaszt véletlenszerű k darabot centrális pontnak a térben (jellemzően az n pontokból), és minden mintát a hozzá legközelebbi centrális pont alapján beoszt az egyik csoportba (I.), majd kiszámolja minden csoport számtani közepét, és ezek lesznek az új centrális pontok (II.). Az I. és II. lépéseket addig ismétli, amíg a csoportbeosztás már nem változik, azaz elért egy lokális minimumot. Azonban ez még nem jelenti azt, hogy ez egy globális megoldás, ezért párszor megismétli ezt a folyamatot más és más kezdeti centrális pontokkal, és ezek közül választja ki a legjobbat, ami már nagy

valószínűséggel valóban a globális megoldás. Megfigyelhető, hogy ahogy k közelíti n -t, úgy egyre kisebb lesz a SCV (míg $n = k$, esetén 0 -t vesz fel), azonban, ha a SCV - k függvényt ábrázoljuk, észrevehetünk rajta egy törés pontot, ami fölött k növelésével már csak igen csekély mértékben csökken tovább az SCV, azaz nem érdemes már növelnünk k -t tovább. Összességében elmondható, hogy ezen módszer legnagyobb gyengesége, hogy tudnunk kell, hogy hány csoportra számítsunk [42].

Adatfeldolgozás – Spektrális hiperkocka

A mérési adatok kiértékeléshez spektrális hiperkocka módszert alkalmaztam. Ezen technika lényege, hogy a beszkenelt minta minden egyes pontjához hozzá tudjuk rendelni az adott térrész spektrumát, ezáltal létrehozva egy sokdimenziós hiperkockát. Az adathalmazokat több módon tudjuk elemezni, például ismerve egy adott molekula spektrális tulajdonságát hőtérképet tudunk képezni a mintára vonatkozóan. Az előbb említett módszer csak a teljes adathalmaz egy kis részét használja, ezért sok az információ veszteség. Sok esetben ennél célravezetőbb módszer a mérési pontok adatainak egyéb módszerrel történő elemzése, sokváltozós adatelemzési technikákkal, mint például PCA, vagy K-Means clustering [43], ahogy azt fentebb már ismertettem.

4. Eredmények

A kapott MS spektrumok esetében az első lépés a korongok elválasztása a háttértől, aminek a metodikáját most finomítottuk. Ez lényegében azért kell, hogy csak azokat a spektrumokat vizsgáljuk, amik a mintából származnak, azaz meg kell határoznunk, hogy a mért téglalapon belül melyik pontok felelnek meg a szövetnek, és melyek a lemeznek. Erre, hogy egy egyszerű megoldást találjunk először is, megvizsgáltuk minden pont spektrumának mediánintenzitás értékét. Majd ezek alapján, azon pontokat fogjuk mintának tekinteni, amiknek ezen értéke a hőtésképen meghaladja az adott határértéket. Kirajzoltattuk a hőtésképeket mind a 8 vastagságon (azaz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 μm), az üveg- és az alumínium gőzölt lemezekre metszett minták mérései alapján, melyből négyet–négyet, a 10. ábrán szemléltetünk. Azt tapasztaltuk, hogy az üveglemezek esetén 10 μm vastagság alatt, a hőtésképen nem választhatóak szét a minta és a háttér spektrumai, azonban nagyobb vastagságokon a két jel elkülöníthető. Ezzel szemben alumíniumnál élesen eltér a szövet és a háttér már 2 μm -es vastagságnál is. Ennek validálására megvizsgáltuk az egyes m/z csatornánként kirajzolható hőtésképeket, és azt találtuk, hogy az 1000 darab legintenzívebb m/z értékből, csupán néhány mutat szemmel látható különbséget a szöveti és a háttér adta jel között. Érdekesség, hogy 2, 4, 6, 8 μm vastagságon a medián intenzitással kirajzolt hőtésképek jobb elválasztást mutat, mint az átlagintenzitás. Ugyanakkor, ez azt is mutatja, hogy valószínűleg az alumínium gőzöléssel kezelt lemezek esetén a minimális metszetvastagság alacsonyabb, mint üveg lemezek esetén.

Az átlag intenzitás hőtésképek alapján háttérelválasztás, úgy folytattuk, hogy vastagságonként a hőtésképen kiválasztottunk egy határértéket, amely alatt háttérnek tekintettük a spektrumok forrását, és ezen spektrumokat innentől kihagyjuk az analízisből. A határérték kiválasztását vizuálisan validáltuk. Továbbá másik módszerként megvizsgáltuk a háttérelválasztás hatékonyságát egy $k = 2$ K-means clustering módszerrel is, mely során gyakorlatilag azonos eredményre jutottunk. Az így megmaradt spektrumok száma TMA-nként és vastagságonként 2000–2500 között mozgott. Mindezek alapján megállapítható, hogy az eredeti adathalmaz jelentős részét tették ki a háttérspektrumok. Ez igazolja ezen mérési elrendezés legnagyobb hátrányát, a rengeteg felesleges adat rögzítését, melynek mértékét jól szemlélteti a 10. ábra.

10. ábra Különböző vastagságú metszetek MS átlag intenzitás hőterképei, bal oldalon alumínium lemezen, jobb oldalon üveglemezen. Fentről lefelé a metszet vastagságok: 2 mikron; 8 mikron; 12 mikron; 16 mikron. A képek mellett megtalálható a színek intenzitás értéktartománya.

A kapott MIR spektrumokhoz, először minden esetben hozzárendeltük a szövet típusát, azaz, hogy pCRC, NC vagy CRCLM, és az adott metszet vastagságát, így a későbbi műveletek után is be tudtuk azonosítani a spektrumokat (11. ábra). Ezek után, az MS méréshez hasonlóan itt is alkalmaztunk K-means clustering technikát a pontok átlag intenzitása alapján, $k = 2$ mellett (1.

csoport a háttér spektrumok, 2. csoport a szöveti spektrumok) leválasztottuk a háttérrel. Ezen folyamat közben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az egyik 12 μm -es CRCLM korong mérési adatai nem voltak beolvashatók, valamilyen műszerhiba miatt, így ezt nem vettük figyelembe az elemzés során. Ettől eltekintve itt is jól működött a technika, valószínűleg mivel, csak 1 korongot tartalmaz minden mérés, ezt szemlélteti a 12. ábra, ahol színezett formában találunk néhány mintán szöveti, és háttér spektrumként szétválasztott pontokat.

11. ábra A mintákban előforduló jellemző MIR abszorbanca spektrumok.

12. ábra 12 korong térképe az alapján színezve, hogy a K–menas clustering során háttér (sárga), vagy szöveti (kék) spektrumként azonosítottuk–e.

Néhány MS–sel mért szöveti spektrumot a 13. ábra szemléltet. Itt észrevehetjük, hogy minden spektrumban található 554,2615 m/z értéknél egy csúcs, ez az analízációt segítő izopropanolban oldott leucin enkefalinból származik. Ez a belső standard azt a célt szolgálta, hogy a mérés előtt ellenőrizni lehessen, hogy megfelelően működik–e a készülék, nem kell–e esteleg újra kalibrálni. További vizsgálatok során megfigyeltük, hogy a leucin enkefalin, belső standardhoz tartozó jel nagysága a mérések során nagyon hasonló. De ezen kis hiba kiküszöbölését is el akartuk végezni úgy, hogy minden spektrum intenzitását ehhez arányosítottuk volna. Ezen folyamatban azonban megfigyeltük, hogy az adatok binálása során a 554,2615 m/z értéket nem őriz meg a műszer. A HDI szoftverből adattáblában csak ennél nagyobb és kisebb m/z értékek jelentek meg. A helyzetet rontotta, hogy a különböző méréseknél, nem ugyanazon értékhez rendelte a program az említett csúcsot, így az arányosítást végül elvetettük, azonban ezen problémát megpróbáljuk körbejárni az Eredmények kiértékelése c. fejezetben. Ezután minden spektrum intenzitás értékeit átlagoltuk, majd ezek medián, és maximum értékét ábrázoltuk vastagság szerint, melyet a 14. ábra demonstrál. Itt láthatjuk, hogy az alumínium gőzölt lemezek görbéje 10 μm -ig az üveg felett található, bár 4 μm vastagságnál megközelítik egymást, de 10 μm után megfordul ez a trend és az üveg lemez értékei a nagyobbak. Ebből talán kiemelendő a

2 μm vastagságon kapott eredmény, ahol az üvegnél a medián és maximum értékek, ebben a sorrendben, 1400, illetve 1800, míg alumíniumnál ezek 2100 és 3200 intenzitásúak. Továbbá külön érdekes, hogy mindkét lemeztípusnak van egy maximuma, ez alumíniumnál 8 μm vastagságnál, míg üvegnél 12 μm vastagságnál található, melyek intenzitás értéke a medián esetében gyakorlatilag azonos, körülbelül 3600. Jól látható, hogy a medián és maximum görbe alakja nagyon hasonló mind üveg mind alumínium lemezek esetében, ami egy kis visszaigazolást jelent a mérések megfelelőségével kapcsolatban.

13. ábra Néhány véletlenszerűen kiválasztott szöveti MS spektrum, a 10 mikron vastagságú alugőzölt lemezről.

14. ábra Az összes mért spektrum intenzitás átlagának mediánja (fent), és maximuma (lent) a metszvastagság függvényében, külön az alumínium és üveg lemezek esetén.

A MIR szöveti spektrumokat minden vastagságon külön-külön átlagoltuk oszloponként, minden hullámszámra, azaz a vastagság görbék intenzitás átlagát ábrázoltuk a hullámszám függvényében, továbbá ugyan ezen az elven készítettünk szórás-hullámszám görbéket is melyeket a 15. ábra szemléltet.

15. ábra A 2 (kék), 8 (sárga), 12 (zöld), 18 (piros) μm vastagságú metszetek átlag abszorbanancia spektruma (jobb oldali grafikon), és a szórás abszorbanancia spektruma (bal oldali grafikon).

A görbék abszorbanancia érték tartománya az átlaggörbék esetén 0,05 és 1,2, míg a szórásgörbékénél 0,04 és 0,45. Megfigyelhető tendencia szinten, hogy ahogy nő a vastagság, úgy nő az átlag abszorbanancia, ami egyáltalán nem meglepő, hiszen, ahogy vastagodik a szövet, úgy egyre több fényt nyel el. A szórásgörbék esetén azt vártuk, hogy ahogy nő a vastagság úgy nő a szórás. Ennek oka, hogy egyrészt minél vastagabb metszetet készítünk annál egyenetlenebb lesz az az, a metszet vastagsága pontról pontra egyre jobban változik, másrészt ahogy hosszabb a fény útja, úgy több lehetőség van a nyaláb szóródására, elnyelődésére, mely növeli a variabilitást. Ettől eltérő viselkedésként figyelhetjük meg, hogy a 12 μm , és a 16 μm vastagságokhoz tartozó átlagspektrumok lefutása nagyon hasonló trendet mutat, de a várttal ellentétben a 12 μm esetében tapasztalunk nagyobb értékeket, a görbe szinte minden pontján. A 2 μm -es és 8 μm -es átlagspektrumok egymástól, és a maradék 2 vastagabb görbétől szépen elkülönülnek, nagyjából minden ponton 0,1-0,2 abszorbanancia különbség van értékeik között. Ezzel analóg módon a szórásgörbe esetén is felfedezhetünk hasonló anomáliákat. A 2 μm és 8 μm vastagságú minták a várttal megegyezően viselkednek, azonban a 12 μm és 16 μm vastagságúak esetében megint azt tapasztaljuk, hogy az ezekhez tartozó értékek minden hullámszám esteében szinte azonos mértékűek. Ezen eltérésekre nem lehet egyszerű választ adni, de gyanítható, hogy a 12 μm -es vagy 16 μm -es mérések vagy minták esetében valamilyen probléma léphetett fel.

Megfigyelhetünk olyan szakaszokat, amik elsőre meglepő lefutással rendelkeznek. Ezek közül először is érdemes a görbék két ilyen tartományát megemlíteni, amelyek a spektrumot tanulmányozva is rögtön szemet szúrhatnak. Az egyik a 2500–2000 cm^{-1} között található szakasz, mely az átlag görbéken nagyobb, csúcsokként vagy völgyekként jelenik meg. A szórásgörbékénél ez mind csúcsok formájában jelentkezik. A másik a 4000–3200 cm^{-1} között található „fűrészfogas, recés” rész, ami főleg az átlag görbéken jelentkezik, de a szórásgörbén

is megtalálható, kisebb kiugrásokkal. Ezen szakaszok érdekes viselkedése valószínűsíthetően légköri okokból fakadhatnak, mely feltevésünkre találtunk is egy korábbi tanulmányt, melynek eredményeit, és ezek hatását a dolgozatra a következő bekezdésben ismertetnénk. [44].

Az első, általunk 2500–2000 cm^{-1} hullámszámtartományban megfigyelt eltérés a légkörben található CO_2 molekula C–O kötésének aszimmetrikus vegyértékrezgésből fakadó fény elnyelésének tudható be. Az eltérő eredmény, és ennek nagysága értelemszerűen, a levegő CO_2 koncentrációjával változik, ezért is figyelhető meg az átlag abszorbancia ingadozása és az abszorbancia szórásának növekedése. A 4000–3200 cm^{-1} között található 'fűrészfogas, recés' rész az levegőben található víz molekulák kötéseinek szimmetrikus és aszimmetrikus vegyértékrezgésnek eredménye. Ezen felül a közlemény további hullámszám régiókat is megjelöl, amelyeknél a CO_2 és a H_2O infravörös fény elnyelést mutat. Ezek pontostartományát, és molekuláris okait az 1. táblázatban foglaltuk össze. [44].

1. táblázat Légköri CO_2 és H_2O infravörös fényelnyelése.

Molekula	Hullámszám régió (cm^{-1})	Fényelnyelés oka
CO_2	914-600	deformációs rezgés
CO_2	2442-2208	aszimmetrikus vegyértékrezgés
CO_2	3731-3701	deformációs rezgés és vegyértékrezgés kombinációja
CO_2	3627-3602	vegyértékrezgés
H_2O	2072-1205	deformációs rezgés
H_2O	4000-3231	szimmetrikus és aszimmetrikus vegyértékrezgés

Ezen légköri összetételből fakadó jelenségek zavarhatják a kiértékelést, ezért mepróbáltuk kiküszöbölni őket. Ennek pontos matematikai megoldására van módszer [44], azonban ez meghaladta a rendelkezésünkre álló adatelemzési tudást, ezért az érintett szakaszok kivágása mellett döntöttük. Az 1. táblázat tartalmazza az eltávolított szakaszokat, amiket a további elemzések során már nem vettünk figyelembe.

További vizsgálatok érdekében, minden spektrumot átlagoltuk, vastagságonként ábrázoltuk, és az átlagpontokra egyenest illesztettünk, melyet a 16. ábra mutat be. Az egyenes egyenlete: $y = 0,0325x + 0,2448$, és az illesztés hibája 0,0002, amiből megállapíthatjuk, hogy igen jól illeszkedik a pontokra. Ezen egyenlet és a mérések gyakorlatilag visszaadják a Bouguer–Lambert–törvényt, mely kimondja, hogy (nem nagy vastagságok esetén), az abszorbancia

egyenesen arányosan nő a vizsgált réteg vastagságával, azaz $A = \log \frac{I_0}{I_{tr}} = 0,4343 \times k \times l$, ahol l a réteg vastagsága, k az egy állandó.

16. ábra Az abszorbanciák szórásképe a vastagság függvényében. A kék pontok az adott vastagsághoz tartozó abszorbanciák különböző hullámszámokon, a piros pontok ezek konfidenciaintervallumának reprezentációja, és a piros egyenes, erre az átlag 4 pontra illesztett egyenes.

Ezen adatok további vizsgálata érdekében úgy döntöttünk, hogy egy dobozdiagrammot is készítünk, mely a 17. ábrán látható. Itt megfigyelhetjük, hogy a dobozok igen aszimmetrikusak, hiszen láthatjuk, hogy a tartomány alsó határa minden esetben közelebb van a mediánhoz, mint a felső határ, és a kiugró pontok esetében is csak a tartomány felett található értékekről beszélhetünk. Megjegyzendő, hogy a 12 µm vastagság esetében magasabban található az átlagspektrumok mediánja, mint a 16 µm-es esetben.

17. ábra Hullámszámok szerinti átlag abszorbanca pontok alapján készített dobozdiagram a vastagság függvényében. A legalsó vízszintes vonal a minimum érték. A téglalap alakú színes dobozok alsó fekete horizontális vonala, az első kvartilis, a középső a második kvartilis, azaz a medián, a felső meg a harmadik kvartilis. A legfelső fekete vízszintes vonal a maximum érték. A kis gyémánt alakú pontok a kiugró statisztikailag kiugró értékeket takarja. (Azon pontok, melyek az első kvartilisnál 1,5 interkvartilis tartományi értékkel kisebbek, vagy a harmadik kvartilisnál 1,5 interkvartilis tartomány értékkel nagyobbak)

A mérésből kapott spektrumokon végül PCA-t végeztünk próba jelleggel, hogy megnézzük, hogy itt tapasztalunk-e bármilyen szétválást vastagság szerint. Az első 3 főkomponenst (melyek a variabilitás 98,96%-áért felelnek összesen) megjelenítve kaptuk a 18. ábrát, mely alapján megállítható, hogy ugyan a 2 µm és 8 µm vastagságú pontok külön-külön sűrűbben csoportosulnak, de itt is található bőven átfedés. A vastagabb metszetek esetében a pontok sokkal nagyobb térbeli szóródást mutatnak, ezért kijelenthető, hogy a pontfelhők nem válnak szét érdemi módon a vastagságok alapján.

18. ábra A kapott MIR spektrumok ábrázolása az első 3 főkomponens szerinti, vastagság alapján színezve, az alábbi módon:
2 μm : kék, 8 μm : cián, 12 μm : magenta, 16 μm : citrom sárga.

5. Eredmények értékelése

Az MS mérések kiértékelésénél először érdemes a leucin enkefalint érintő rendellenességet körbejárni. Ahogy az Eredmények c. fejezetben már megjegyeztük az adatok elemzése közben nem találtuk, az ezen molekulához tartozó 554,2615 m/z értékű csúcsot, melynek oka nem nyilvánvaló. Mi azt valószínűsítjük, hogy a gép beállításai nem megfelelőek, és amikor a belső standard adta jelet keresi az nincs benne a megadott tolerancia tartományban, így nem találja meg. Ennek ellenőrzéséhez további kutatás szükséges, melyet a jövőben mindenképpen szükséges elvégezni.

A megfigyeléseinket összegezve kijelenthető, hogy az üveg lemez 2 szempontból sem célravezető, még az MS-hez sem. Egyrészt, azért is, mert a MIR mérések alumínium gőzölt lemezen történnek, így célszerű a módszerek kombinálásának egyszerűsítésére. Javasolt először a non-destruktív méréssel kezdeni, és ugyanezt a mintát tovább vinni a destruktív módszerhez. Ezzel kiküszöbölhetjük még azt a hibát is, hogy nem azonos, hanem egymást követő metszeteket mérünk. Vizsgálataink alapján az MS üveg, és alumínium adatok összehasonlításakor nem mutatkozott olyan mérési eredmény, ami ezt a kombinált módszert kizárná, sőt, inkább még rá is erősített. Az üveg lemezek adta mérések esetében 10 μm alatt nem tudtuk szétválasztani a szövetmintákat, a háttértől, továbbá ezen tartományban, ahogy a 14. ábra is mutatja, az alumínium intenzitása magasabb. Áttekintve a korábbi publikációkat megjegyezhetjük, hogy ezen észrevétel megfelel azon kutatás eredményeivel, mely frissen fagyasztott hideg etanollal fixált mesterséges emberi bőrt vizsgált. Ebben a cikkben azt a megállapítást tették, hogy MALDI MS esetében 4–10 μm vastagság tartományban, az alumínium lemezek a 2 vizsgált biomarkerre reprodukálhatóan nagyobb jel intenzitást kaptak, mint az üveglemezek [45]. A méréseim ezzel összhangban vannak, és igazolható, hogy mindkét lemez esetében a medián és maximum görbe is rendelkezik egy-egy maximummal, csak más-más vastagságokon. Ezen maximumok értéke a medián görbék esetében gyakorlatilag azonosak, de az alumíniumnál, kisebb vastagságon, 8 μm -nél találhatóak.

Ezek alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy MS méréseknél, az ideális mérési paraméterek a következők: 8 μm vastagság, alumínium gőzölt lemezen.

Az is igazolható volt, hogy mind a 2, 4, 6 μm vastagságon történő mérések is jó eredményeket hoztak, a háttérelválasztás alapján az alumínium lemezek esetében. Itt érdemes megjegyezni, hogy ezen megállapításokat az irodalommal összevetve vegyes gondolataink támadhatnak. A korábban már említett cikk [45], mely a mesterséges emberi bőr metszetvastagság hatását végül

3-aminopropiltriethoxszilén borította rozsdamentes acéllemezen vizsgálta (ami nagyon hasonló intenzitás értékeket adott, mint az alumínium a lemez összehasonlítás során) azt a megállapítást tette, hogy a vizsgált tartományban (4–10 μm) az általuk elemzett gyakori biomarkerek esetén nincs konkrét összefüggés a vastagság és a kapott jel intenzitása között [45]. Egy másik közlemény, mely üveglemezeken vizsgált frissen fagyasztott hideg etanollal fixált 5–20 μm -es egér máj metszeteket, azt a megállapítást tette, hogy MALDI MS módszerrel végzett, gyakori lipidmarkerek kimutatása során, az ideális vastagság 7 μm , mert előlött már nem kaptak jobb mérési eredményeket [46].

A MIR mérési eredmények elemzését tekintve célszerű az anomáliákkal kezdeni. A 15. ábrán látható, hogy a 12 μm és 16 μm vastagságú metszetekhez tartozó átlagspektrumok nagyon hasonló értékeket vesznek fel, együtt mozognak, a legtöbb esetben a vékonyabb metszethez tartoznak a nagyobb abszorbancia értékek. Erre több hatás is magyarázhatja. Munkám egy korábbi fázisában, amikor 24 korong helyett még csak 12 korong vizsgálatát végeztem, még azt tapasztaltuk, hogy az átlagspektrumoknál a 12 μm -es görbe kisebb értékeket vett fel, és a 8 μm -es párjával mozogtak hasonló tartományokban. Ez arra enged következtetni, hogy az addicionális mérésekhez tartozó korongok erősen növelték az abszorbanciát. Itt továbbá közre játszhat még, hogy ezen, a 12 μm -es vastagságon az egyik CRCLM mintát nem tudtuk kiértékelni, a korábban említett adat hiba miatt, így ezzel csökken az adathalmaz nagysága. Továbbá felmerülhet, hogy ezen, kihagyott korong abszorbanciája átlagosan alacsonyabb volt a többi mintához képest, így ez is torzíthat. A másik már említett érdekesség, a 12 és 16 μm vastagságú metszetek szórásgörbéjének hasonló értékei, melyet az említett korong hiány befolyásolhat. Az adathalmaz csökkenés hatására kisebb lett az elemszám, így a szórás magasabb értéket vesz fel. Ezen eltérésekhez hasonlóak figyelhetőek meg a 17. ábrán prezentált dobozdiagramon is, mely esetében azt látjuk, hogy a 16 μm vastagságú metszet medián átlag abszorbancia értéke kisebb a 12 μm vastagságú metszet ezen értékénél. Az eltérés oka lehet, a már korábban említett korong hiány, aminek hatását erősebben érzékelteti az alacsony mintaszám. A tapasztalt anomáliákra további magyarázatul szolgálhat, a metszés során egy mintán belül fellépő vastagság heterogenitás, mely változékonyságáról, már született korábbi tanulmány [47]. Továbbá ismert, hogy a frissen fagyasztott hideg etanollal fixált komplex szöveti minták esetén a vastagság növelésével a metszhetőség is romlik, gyakrabban keletkeznek repedések a mintákon [48]. Egy másik szempont, hogy a minta metszése során korábbi esetekben tapasztaltuk a sérült korongoknál, hogy „felhajtódik” a metszés során. Ez azt jelenti, ha a minta nehezen metszethő, akkor sérülhet úgy, hogy bizonyos területen az adott

szövet két rétegben kerül a lemezre más területekről. Ezen tényezőket együttesen figyelembe véve további magyarázatot kaphatunk a vastagodó minták mérési eredményeinek inkonzisztenciájára.

Összegezve a MIR mérések eredményeit, és az ezeket érintő megfigyeléseket azt a megállapítást kell tennünk, hogy jelen dolgozatban nem emelkedik ki egyértelműen egy optimális mérési vastagság erre a modalitásra. Egy másik szempont, amit érdemes megjegyezni az, hogy metszési szempontból a kisebb metszetvastagságok az optimálisak. Az MS mérések eredményét is figyelembe véve a 8 μm metszetvastagságú alumínium gőzölt lemezen található minta tűnik a 2 modalitás kombinált alkalmazása esetén használandó optimális lemeznek és vastagságnak. Ennél a műszernél ez a legoptimálisabb mérési konfiguráció. A MIR méréseknél nem mutatkozott meg egyértelmű ellenpont ezen vastagsággal szemben, és metszhetőségi szempontból is ez kedvező. Ezen megállapítás után mindenképpen érdemes azonban megjegyezni, hogy további mérések szükségesek a MIR eredmények tisztázása érdekében, akár atmoszférikus korrekció alkalmazásával. Emellett célszerű lehet a kapott MS adatok és az irodalomban felelhető eltérések okainak feltárása érdekében még több mintát elemezni, további kutatást végezni.

Zárásul fontosnak tartom, hogy pár gondolatban elhelyezzem a kutatásom gyakorlati szempontból. Jelenleg sem az MS, sem a MIR technológiák nem alkalmasak széleskörű rutin rák diagnosztikára és további kutatást igényelnek a klinikai gyakorlatban való alkalmazásban [49, 50]. Mindezek mellett, azonban érdemes tudni, hogy amennyiben ezek a módszerek alkalmasak lesznek erre a célra elterjedésük akkor is lassabb lesz, főleg magas áruból és fakadóan.

6. Összefoglalás

Hazánkban és a világban széleskörben elterjedt betegség a kolorektális rák (CRC), mely esetében az elváltozások vizsgálata igen idő, és emberi erőforrásigényes. Ezen okból felmerült egy kombinált módszertan kifejlesztése, mely az említett problémát áthidalná. Jelen dolgozatban formalin fixált paraffinba ágyazott elváltozás mentes vastagbél (NC), primer CRC (pCRC) és májjáttétes CRC (CRCLM) szöveteket vizsgáltunk. A mintákból tissue microarray-t (TMA) készítettünk, majd ezekből 2, 6, 8, 10, 12, 14 és 16 μm vastagságú metszeteket készítettünk alumínium gőzölt és hagyományos üveg lemezekre. Ezeket közép-infravörös spektroszkópia (MIR) és gyors párologtatásos ionizációs tömegspektrometria (REIMS) módszerekkel vizsgáltuk. Célunk ezen kombinált technika korai módszerfejlesztése, ahol a lemez anyagát, és a megfelelő metszetvastagságot vizsgáltuk. A mérésekből kapott adatokat sokváltozós adatelemzési technikákkal (MVDA) vizsgáltuk.

Eredményként megállapítottuk, hogy az alumínium gőzölt lemez a jobb választás. Ennek oka egyrészt, hogy így ugyan azon metszetet tudjuk először a non-destruktív, majd a destruktív technikával mérni, és REIMS-nél alacsony metszet vastagságokon magasabb intenzitású jelet kaptunk. REIMS esetében a vastagságok között megfigyeltük a spektrumok mediánjának egy csúcsát 8 μm -nél, így ezt találtuk erre a technikára optimális paraméternek. MIR tekintetében nem rajzolódott ki egyértelmű választás, azonban minden vastagságon megfelelő volt a kapott spektrum. Összegezve mindenképpen szükséges további méréseket végezni, és ezeket magasabb matematikát igénylő módszerekkel kiértékelni, azonban kutatásunk eredményeként a 8 μm vastag alumínium lemezt találtuk az optimális mérési beállításnak a REIMS és MIR módszerek kombinációja esetén.

Köszönetnyilvánítás

Köszönöm a türelmet Slezsák Jánosnak a MIR mikroszkóppal kapcsolatban nyújtott segítségért. Köszönöm továbbá Kovács Erzsébetnek és Antóny Csongornak a metszetek elkészítésében nyújtott segítséget, és Deák Bálintnak a MS működtetéséhez adott támpontokat.

This work was supported by the Artificial Intelligence National Laboratory (MILAB) with grant RRF-2.3.1-21-2022-00004.

„A KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM DKÖP-23 KÓDSZÁMÚ DOKTORANDUSZI KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁNAK A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT.”

Irodalomjegyzék

1. Marquardt, C., et al., *MALDI imaging-based classification of hepatocellular carcinoma and non-malignant lesions in fibrotic liver tissue*. Zeitschrift Fur Gastroenterologie, 2015. **53**(1): p. 33-39.
2. Tolstik, T., et al., *Discrimination and classification of liver cancer cells and proliferation states by Raman spectroscopic imaging*. Analyst, 2014. **139**(22): p. 6036-6043.
3. Kirchberger-Tolstik, T., et al., *Nondestructive molecular imaging by Raman spectroscopy marker detection by MALDI IMS for an early diagnosis of HCC*. Analyst, 2021. **146**(4): p. 1239-1252.
4. Pokol, G; Gyurcsányi, E. Róbert; Simon, András; Bezúr, László; Horvai, György; Horváth, Viola; Dudás, Katalin Mária, *ANALITIKAI KÉMIA*, J. Kristóf, Editor. 2011, Typotext Kiadó: Budapest, Hungary.
5. Querido, W., S. Kandel, and N. Pleshko, *Applications of Vibrational Spectroscopy for Analysis of Connective Tissues*. Molecules, 2021. **26**(4).
6. van der Horst, G., J.T. Buijs, and G. van der Pluijm, *Pre-clinical molecular imaging of "the seed and the soil" in bone metastasis*. Bone Cancer: Primary Bone Cancer and Bone Metastases, 2nd Edition, 2015: p. 557-570.
7. Tognarelli, J.M., et al., *Magnetic Resonance Spectroscopy: Principles and Techniques: Lessons for Clinicians*. Journal of Clinical and Experimental Hepatology, 2015. **5**(4): p. 320-328.
8. Frost, A., Dr; and J. van Campen, Dr *Sanger sequencing*. 2025.
9. Cheng, L.L., et al., *Multiplatform metabolomics studies of human cancers with NMR and mass spectrometry imaging*. Cancer Research, 2022. **82**(12).
10. Rabe, J.H., et al., *Fourier Transform Infrared Microscopy Enables Guidance of Automated Mass Spectrometry Imaging to Predefined Tissue Morphologies (vol 8, 313, 2018)*. Scientific Reports, 2018. **8**.
11. Glish, G.L. and R.W. Vachet, *The basics of mass spectrometry in the twenty-first century*. Nature Reviews Drug Discovery, 2003. **2**(2): p. 140-150.
12. Birse, N. and C. Elliott, *Rapid evaporative ionisation mass spectrometry for food authenticity and beyond - A review of applications over the first decade (2014-2023)*. Trends in Food Science & Technology, 2024. **144**.
13. Yanofsky, C.M., et al., *A Bayesian approach to peptide identification using accurate mass and time tags from LC-FTICR-MS proteomics experiments*. 2008 30th Annual International Conference of the Ieee Engineering in Medicine and Biology Society, Vols 1-8, 2008: p. 3775-+.
14. Balog, J., et al., *Identification of Biological Tissues by Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry*. Analytical Chemistry, 2010. **82**(17): p. 7343-7350.
15. Eckel, J.C., et al., *Application of rapid evaporative ionization mass spectrometry in preclinical and clinical analyses of steatotic liver tissues and cells*. Scientific Reports, 2025. **15**(1).
16. Piva, J.A.A.C., et al., *Overview of the use of theory to understand infrared and Raman spectra and images of biomolecules: colorectal cancer as an example*. Theoretical Chemistry Accounts, 2011. **130**(4-6): p. 1261-1273.
17. *Fourier Transform Infrared Spectroscopy for Molecular Analysis of Microbial Cells*. 2012. ed. Methods in Molecular Biology 881.
18. Robbins, S.L. and V. Kumar, *Basic pathology*. 4th ed. 1987, Philadelphia: Saunders. x, 787 p.

19. Commission, O.E., *EU Country Cancer Profile: Hungary 2025, EU Country Cancer Profiles.*, 2025.
20. Kenessey, I.N., Péter; Polgár; Csaba, *A rosszindulatú daganatok hazai epidemiológiai helyzete a XXI. század második évtizedében.* 2022.
21. *Nemzeti Rák Regiszter*, O.O. Intézet, Editor. 2022.
22. Comission, E., *Uncovering Inequalities Colorectal Cancer Screening in Europe.* 2024.
23. Howard, J. *As more young people get screened, more colon cancer is being found early. Here's how to lower your risk.* 2025.
24. Society, A.C. *Colorectal Cancer.* 2025.
25. Hani, U., et al., *Colorectal cancer: A comprehensive review based on the novel drug delivery systems approach and its management.* Journal of Drug Delivery Science and Technology, 2021. **63**.
26. *Eljárásrend a szervezett népegészségügyi vastagbélscúrésben résztvevő gastroenterológusok számára*, N.N. Központ, Editor. 2016.
27. Kononen, J., et al., *Tissue microarrays for high-throughput molecular profiling of tumor specimens.* Nature Medicine, 1998. **4**(7): p. 844-847.
28. Litchfield, K., et al., *Representative Sequencing: Unbiased Sampling of Solid Tumor Tissue.* Cell Reports, 2020. **31**(5).
29. Jawhar, N.M., *Tissue Microarray: A rapidly evolving diagnostic and research tool.* Ann Saudi Med, 2009. **29**(2): p. 123-7.
30. Jiang, L.X., et al., *High-throughput mass spectrometry imaging of biological systems: Current approaches and future directions.* Trac-Trends in Analytical Chemistry, 2023. **163**.
31. Petibois, C. and B. Desbat, *Clinical application of FTIR imaging: new reasons for hope.* Trends in Biotechnology, 2010. **28**(10): p. 495-500.
32. Cialla-May, D., et al., *Raman Spectroscopy and Imaging in Bioanalytics.* Analytical Chemistry, 2022. **94**(1): p. 86-119.
33. Rutter, A.V., et al., *Fourier transform infrared spectra of cells on glass coverslips. A further step in spectral pathology.* Analyst, 2018. **143**(23): p. 5711-5717.
34. Paraskevaidi, M., et al., *Aluminium foil as an alternative substrate for the spectroscopic interrogation of endometrial cancer.* Journal of Biophotonics, 2018. **11**(7).
35. Al-Kelani, M. and N. Buthelezi, *Advancements in medical research: Exploring Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy for tissue, cell, and hair sample analysis.* Skin Research and Technology, 2024. **30**(6).
36. Bioanalyticalresearch. *Complex Biological Matrices.* - [cited 2025; Available from: <https://bioanalyticalresearch.com/about/index/complex-biological-matrices>].
37. Thavarajah, R., et al., *Chemical and physical basics of routine formaldehyde fixation.* J Oral Maxillofac Pathol, 2012. **16**(3): p. 400-5.
38. Simon, D., et al., *Subcellular-Resolution Molecular Pathology by Laser Ablation-Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry.* Analytical Chemistry, 2025. **97**(32): p. 17433-17443.
39. Borkovits, B., *Identifying special features in multispectral image archive*, in *Természettudományi Kar.* 2023, Eötvös Lóránt Tudományegyetem: Budapest.
40. Gewers, F.L., et al., *Principal Component Analysis: A Natural Approach to Data Exploration.* Acm Computing Surveys, 2021. **54**(4).
41. Panderi, I., et al., *Differentiating tumor heterogeneity in formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) prostate adenocarcinoma tissues using principal component analysis of matrix-assisted laser desorption/ionization imaging mass spectral data.* Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2017. **31**(2): p. 160-170.

42. Kriegel, H.P., E. Schubert, and A. Zimek, *The (black) art of runtime evaluation: Are we comparing algorithms or implementations?* Knowledge and Information Systems, 2017. **52**(2): p. 341-378.
43. Miljkovic, M., et al., *Label-free imaging of human cells: algorithms for image reconstruction of Raman hyperspectral datasets.* Analyst, 2010. **135**(8): p. 2002-2013.
44. Ahmed, W., et al., *A Rapid and Simplified Approach to Correct Atmospheric Absorptions in Infrared Spectra.* Analytical Chemistry, 2024. **96**(45): p. 18052-18060.
45. Feucherolles, M., et al., *A Comprehensive Comparison of Tissue Processing Methods for High-Quality MALDI Imaging of Lipids in Reconstructed Human Epidermis.* Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2023. **34**(11): p. 2469-2480.
46. Joignant, A.N., et al., *Evaluating the optimal tissue thickness for mass spectrometry imaging using infrared matrix-assisted laser desorption electrospray ionization.* Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2023. **37**(22).
47. Fukuzawa, M., et al., *Section thickness is identical for the sliding microtome and rotary microtome under the continuous cooling device condition.* Acta Histochemica, 2024. **126**(8).
48. Diao, X., et al., *Comprehensive High-Spatial-Resolution Imaging Metabolomics Workflow for Heterogeneous Tissues.* Analytical Chemistry, 2025. **97**(20): p. 10561-10569.
49. Boys, E.L., et al., *Clinical applications of mass spectrometry-based proteomics in cancer: Where are we?* Proteomics, 2023. **23**(7-8).
50. De Bruyne, S., M.M. Speeckaert, and J.R. Delanghe, *Applications of mid-infrared spectroscopy in the clinical laboratory setting.* Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences, 2018. **55**(1): p. 1-20.